

HAFSNING OSIMDAN QILGAN RIVOYATIDA HAMZA VA “RO” QOIDALARI

Umarova Nilufar Ulug'bek qizi

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

24.00.02. Qur'onshunoslik. Hadisshunoslik mutaxassisligi stajyor-tadqiqotchisi

tel: 88 008 85 68

e-mail: umarov.s.f@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14498754>

Vaqfda sobit bo'lib, vaslda tushib ketadigan aliflar borasida Hafsning yo'li. Vaqfda sobit bo'lib, vaslda tushib ketadigan aliflar yettitadir. Ular rasmda sobit bo'lgan. Mus'hafda uning belgisi – alif ustiga qo'yilgan cho'ziq nol (0)dir. Ular:

1. Qur'oni karimning barcha joyida kelgan “أنا” so'zidagi alif. Masalan, “إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ” (Kahf 110) lafzi vaslda “أَنْ بَشَرٌ” deb, vaqfda esa “أَنَا بَشَرٌ” deb o'qiladi. Alifga vaqf qilganda mad tabiiy kabi cho'zib to'xtaladi. Shu tarzda, Qur'ondagi “أنا” so'zidagi barcha aliflar shunday o'qiladi.
2. “كِنَّا” so'zidagi alif. “كِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي” (Kahf 38) lafzi vaslda “كِنُّ هُوَ اللَّهُ” deb, vaqfda esa “كِنَّا هُوَ اللَّهُ” deb o'qiladi.
3. “الظُّنُونَا” so'zidagi alif. “وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا” (Ahzob 10) lafzi vaslda “الظُّنُونُ هُنَالِكَ” deb, vaqfda esa “الظُّنُونَا هُنَالِكَ” deb o'qiladi.
4. “الرَّسُولَا” so'zidagi alif. “وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا” (Ahzob 66) lafzi vaslda “الرَّسُولَ وَقَالُوا” deb, vaqfda esa “الرَّسُولَا وَقَالُوا” deb o'qiladi.
5. “السَّبِيلَا” so'zidagi alif. “فَمَا ضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا” (Ahzob 67) lafzi vaslda “السَّبِيلِ رَبَّنَا” deb, vaqfda esa “السَّبِيلَا رَبَّنَا” deb o'qiladi.
6. “سَلَسِلَا” so'zidagi alif. “سَلَسِلَا وَأَعْلَالَا” (Inson 4) lafzi vaslda “سَلَسِلِ وَأَعْلَالَا” deb o'qiladi. Vaqfda esa ikki xil holat kuzatiladi:

– Alif sobit bo'lib, ikki harakat miqdorida cho'ziladi va “سَلَسِلَا” deb o'qiladi.

– Alif hazf qilinib, sukunli lomga vaqf qilinadi va “سَلَسِلِ” deb o'qiladi¹.

7. “قَوَارِيرَا” so'zidagi alif. “كَانَتْ قَوَارِيرَا” (Inson 15. Birinchi o'rindagisi) lafzi vaslda “قَوَارِيرِ قَوَارِيرِ” deb, vaqfda esa “قَوَارِيرَا” deb o'qiladi².

Yolg'iz o'zi kelgan va boshqasi bilan birga kelgan hamza. Hafs rivoyatida yolg'iz va juft hamza Qur'onning barcha o'rinlarida tahqiq qilib, ya'ni bildirib o'qiladi. Faqatgina “Fussilat” surasi 44-oyatidagi “عَوَّعَجَمِي” so'zidan tashqari. Chunki u tas'hil (hamzani yengil talaffuz qilish) rivoyat qilingan.

“عَوَّالِدُكْرَيْنِ” (An'om 143-144), “عَوَّالِلَّهِ” (Naml 59 va Yunus 59), “عَوَّالْتَنَ” (Yunus 51, 91) so'zlarida ikki xil holat bor:

a) Tas'hil yoki alif va hamza orasida o'qish;

b) Hamzani alifga ibdol qilish. Bunda alifdan so'ng asliy sukun kelgani uchun, u mad lozim turidan bo'ladi va 6 harakat miqdorida cho'ziladi³.

Imola va sakta. Hafs rivoyatida “مَجْرِيهَا” (Hud 41) so'zidagi “ro”ning alifi katta imola qilinadi. Alif imola qilingani sababidan “ro” tarqiq (ingichka) qilib o'qiladi. Ushbu rivoyatga ko'ra Qur'onning boshqa hech qayerida imola yo'q.

¹ Ali Muhammad Zobba'. Sorihun nass fil kalimat. – Qohira: Al-Maktaba al- azhariyya, 1346-h. – B. 25.

² Mahmud Ro'fat ibn Hasan. Al-Favoid al-jaliyya sharhil muqaddima jazariyya. – Qohira: Muassasatu Qurtuba, 2005. – B. 25.

³ Muhammad Nabahon ibn Husayn Misriy. Al-Muzakkara fit tajvid. 2005. – B. 36.

Shuningdek, Hafs rivoyati boshqa qiroatlardan Qur'onning to'rtta joyida sakta qilishi bilan ajralib turadi. Bular:

- a) "وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُو عَوَجًا س قَيِّمًا" (Kahf 1-2)dagi "عَوَجًا" so'zidan so'ng;
- b) "مِنْ مَرْقَدِنَا س هَذَا" (Yasin 52)dagi "مَرْقَدِنَا" so'zidan so'ng;
- c) "وَقِيلَ مَنْ س رَاقِي" (Qiyomat 27)dagi "مَنْ" so'zidan so'ng;
- d) "كَلَّا بَلْ س رَانَ" (Mutoffifin 14)dagi "بَلْ" so'zidan so'ng⁴.

Shuningdek, "يَبْسُطُ" va "بَسْطَةُ" so'zlari ikki o'rinda "sod" bilan yozilib, "sin" bilan talaffuz etiladi:

- a) "يُقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَالنَّيْهَ تُرْجَعُونَ" (Baqara 245) oyatida "يَبْسُطُ" deb o'qiladi;
- b) "تُورَاذِكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً" (A'rof 69) oyatida "بَسْطَةً" deb o'qiladi.

Ammo qolgan o'rinlarda: "أَمْ هُمُ الْمُصَيِّرُونَ" (Tur 37) oyatida "sod" bilan yoziladi hamda "الْمُصَيِّرُونَ" yoki "الْمُصَيِّرُونَ" tarzida "sin" va "sod" bilan o'qiladi.

"أَسْنَتَ عَلَيْهِم بِمُصَيِّرٍ" (G'oshiya 22) oyatida esa "sod" bilan yoziladi va shunday o'qiladi.

Vaslali hamzadan oldin kelgan sukunli harfni harakatlantirish. Hafs rivoyatida vaslali hamzadan oldin kelgan sukunli harf kasra bilan harakatlantiriladi. Masalan, "أَنْ اضْرِبْ" (A'rof 160) so'zini "أَنْضِرِبْ" deb, "وَقَالَتْ أَخْرُجْ" (Yufuf 31) so'zini "وَقَالَتْخُرُجْ" deb o'qiladi⁵.

Shuningdek, vaslali hamzadan oldin kelgan tanvin ham kasra bilan harakatlanadi. Masalan, "كَذَّبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ" (Shuro 123) oyatini "عَادَنِلْمُرْسَلِينَ" deb, "كَيْبَرِ أَطْمَانَ بِهِ" va "فِيْتَنَةِ انْقَلَبَ" (Haj 11) oyatini "كَيْبَرِنِطْمَانَ بِهِ" va "فِيْتَنَتِنِقَلَبَ" deb o'qiladi.

"ro" larda tafxim (yo'g'on) va tarqiq (ingichka) holati. "Ro" ikki xil holatda keladi: biri – mutatorrif bo'lmagan, ya'ni so'zning boshi yoki o'rtasida keladigan. Ikkinchisi – mutatorrif bo'lgan, ya'ni so'zning oxirida keladigan.

a) Mutatorrif bo'lmagan "ro" quyidagi o'rinlarda tafxim qilinadi:

- fathali bo'lsa: "ضَرْبَ، شَجَرَةٍ" (Ibrohim 24) va "أَخْرَجَ" (Naziat 31) kabi.
- zammali bo'lsa: "كَفَرُوا، الرَّعْبَ" (Oli Imron 151) va "رُزِقُوا، رُزِقْنَا" (Baqara 25) kabi.
- o'zi sukunli bo'lib, undan avval fahtali harf kelsa: "فِي الْأَرْضِ"، "فِي مَرْعَاهَا"، "أَنْسَاهَا" (Naziat 30, 31, 32) kabi.

– o'zi sukunli bo'lib, undan avval zammali harf kelsa: "مُرْجُونَ" (Tavba 106), "يُرْسَلِ" (Hud 52), "الْمُرْسَلُونَ" (Yasin 52) kabi.

– oriziy kasradan so'ng sukunli bo'lib kelsa: "أَرْكَعُوا" (Baqara 43), "أَرْجِعِي" (Balad 28) kabi.

– munfasil kasradan so'ng sukunli bo'lib kelsa: "أَلَّذِي ارْتَضَى"، "أَمْ ارْتَابُوا" (Nur 50, 55) kabi.

– bir kalimada oriziy kasradan so'ng "ro" sukunli bo'lib, undan keyin iste'lo harfi kelsa: "أَوْرِصَادًا" (Tavba 107), "فِرْقَةٍ" (Tavba 122), "فِرْعَاسٍ" (An'om 7), "مِرْصَادًا" (Naba' 21), "أَلْيَأْمِرْصَادٍ" (Fajr 14) kabi. Qur'onda bundan boshqa shunga o'xshash so'zlar mavjud emas.

"أَنْ أَنْزِلَ قَوْمَكَ" (Nuh 1) kabi so'zlarda tarqiq qilinadi. Chunki "ro" bir kalimada, iste'lo harfi esa boshqa kalimada kelgan⁶.

b) mutatorrif bo'lmagan "ro" quyidagi o'rinlarda tarqiq qilinadi:

– kasrali bo'lsa: "مُجْرِمِينَ" (Hud 52) va "رُزُقًا" (Baqara 255) kabi.

– o'zi sukunli bo'lib, asliy kasradan so'ng kelsa va undan keyin iste'lo harfi bo'lmasa: "فِرْعَوْنَ" (Baqara 49), "الْفِرْدَوْسِ" (Mu'minun 11), "أُولَى الْأَرْبَةِ" (Nur 31) kabi.

⁴ Doniy.At-Tazhib lima tafarroda bihi kulli vahidin minal qurrois sab'i.-Damashq:Doru Naynavo,1426-h. – B.125.

⁵ Shahobiddin Dimyotiy. Ithaf fuzaloil bashar. – Bayrut: Dorul kutubul ilmiyya, 1992. – J. 1. – B. 132.

⁶ Shahobiddin Dimyotiy. Ithaf fuzaloil bashar. – Bayrut: Dorul kutubul ilmiyya, 1992. – J. 1. – B. 130.

– “ro” dan soʻng alif imola boʻlib kelsa: “مَجْرَبَهَا” (Hud 41).

c) mutatorrif boʻlgan “ro” quyidagi oʻrinlarda tafxim qilinadi:

– agar sukunli “ro” fathadan keyin kelsa: “فَمَسْتَقَرَّ” (Anʼom 98), “لَيْبَشِر” (Muddassir 29) kabi.

Yoki zammadan keyin kelsa: “بِالنُّذْرِ”, “وَسُعْرٍ” (Qamar 23, 24).

– agar sukunli “ro” alif (mad) harfidan keyin kelsa: “الْأَنْهَارُ” (Baqara 25), “النَّارُ” (Gʻofir 46) kabi.

– agar sukunli “ro” vov (mad) harfidan keyin kelsa: “الصُّدُورِ” (Oli Imron 119), “الْقُبُورُ” (Infitor 4) kabi. Yuqoridagilar faqat vaqf holatidadir.

d) mutatorrif boʻlgan “ro” quyidagi oʻrinlarda tarqiq qilinadi:

– agar sukunli “ro” kasradan keyin kelsa: “لِنَذِكِرُ”, “مَنْذِكِرٍ”, “قُدِرَ” (Qamar 12, 15, 17) kabi.

– agar sukunli “ro” ya (mad) harfidan keyin kelsa: “تَنْذِيرٌ”, “بَشِيرٌ” (Aʼrof 188) kabi. Yoki lin harfidan keyin kelsa: “خَيْرٌ” (Niso 114), “ضَمِيرٌ” (Shuaro 50) kabi.

– agar sukunli “ro” sukunli harfdan soʻng kelsa va bu harf isteʼlo harflaridan boʻlmasa hamda bularning barchasi bir kalimada boʻlsa: “بِكْرٌ” (Baqara 68), “الْحَجْرُ” (Hijr 80) kabi. Yuqoridagilar faqat vaqf holatidadir.

e) Vaslda va vaqfda “ro” ni tafxim va tarqiq qilish joiz boʻlgan holatlar: mutatorrif boʻlmagan “ro” da ham tafxim, ham tarqiq oʻqish joiz boʻlgan soʻz “فِرْقٍ” (Shuaro 63) boʻlib, Qurʼonda bundan boshqa uchramaydi. Tafxim qilib oʻqishda oʻzidan keyin kelgan isteʼlo harfi hisobga olinadi. Tarqiq qilishda esa isteʼlo harfining vasl holatda kasra bilan zaif boʻlishi hisobga olinadi⁷.

Bundan tashqari, quyidagi mutatorrif boʻlgan “ro” larni vaqf qilishda ham ikki xil vajah mumkin:

– “أَنْ تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمْ مِصْرَ بَيْتًا” (Yunus 87) hamda “وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ” (Yusuf 99) oyatlaridagi “مِصْرَ” soʻzi. Agar tafxim qilinsa, isteʼlo harfi sababidan boʻladi. Agar tarqiq qilinsa, isteʼlo harfidan oldin kelgan kasra hisobga olingan boʻladi. Lekin tafxim qilish asliga toʻgʻriroq. Vasl holatda esa tafxim qilish vojib boʻladi⁸.

– “وَأَسْتَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ” (Saba 12) oyatidagi “الْقِطْرِ” soʻzi. Agar tafxim qilinsa, isteʼlo harfi sababidan boʻladi. Agar tarqiq qilinsa, isteʼlo harfidan oldin kelgan kasra hisobga olingan boʻladi. Vasl holatida esa tarqiq qilish vojib.

– “وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِيرٌ” (Fajr 4) oyatidagi “يَسِيرٌ” soʻzi. Agar tafxim qilinsa, sukundan oldin fatha kelgani eʼtiboridan boʻladi. Agar tarqiq qilinsa, soʻzning asli (يَسِيرِي) eʼtiboridan boʻladi. Tarqiq qilish toʻgʻriroq. Vasl holatida esa tarqiq qilish vojib.

– “فَأَسْرِبْ أَهْلِكَ” (Hud 81), (Hijr 65), “فَأَسْرِبْ بَعْدَ بَعْدِي” (Duxon 23), “أَنْ أَسْرِبْ بَعْدَ بَعْدِي” (Toha 77) oyatlaridagi “فَأَسْرِبْ” soʻzi. Agar tafxim qilinsa, sukundan oldin fatha kelgani eʼtiboridan boʻladi. Agar tarqiq qilinsa, soʻzning asli (أَسْرِبِي) eʼtiboridan boʻladi. Tarqiq qilish toʻgʻriroq. Vasl holatida esa tarqiq qilish vojib⁹.

– “فَكَفَيْتَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٌ” (Qamar 16) oyatidagi “وَنُذْرٌ” soʻzi. Agar tafxim qilinsa, qoidaning asli eʼtiboridan boʻladi, yaʼni “ro” dan oldin zamma kelgani uchun. Agar tarqiq qilinsa, soʻzning asli (نُذْرِي) eʼtiboridan boʻladi. Tarqiq qilish toʻgʻriroq. Vasl holatida esa tarqiq qilish vojib.

⁷ Shahobiddin Dimiyotiy. Ithaf fuzaloil bashar. – Bayrut: Dorul kutubul ilmiyya, 1992. – J. 1. – B. 132.

⁸ Abdulfattoh Sayid Ajamiy. Hidoya al-qori ila tajvid kalomul Boriy. – Madina: Dorul fajr al-islomiy, 2005. – B. 133.

⁹ Shahobiddin Dimiyotiy. Ithaf fuzaloil bashar. – Bayrut: Dorul kutubul ilmiyya, 1992. – J. 1. – B. 132.

References:

1. Ahmad ibn Umar Hamaviy. Al-Qovaid val isharat fi usulil qiroat. – Damashq: Dorul qalam, 1406-h. – J. 1.
2. Ahmad Xolid Shukriy. Al-Munir fi ahkamit tajvid. – Omon: Al-Matobi' al-markaziyya, 2005.
3. Ali ibn Foris al-Xayyot. At-Tabsira fil qiroat. – Bayrut: Maktabatur rushd, 2007.
4. Ali Muhammad Zobba'. Al-Izoa fi bayoni usulil qiroat. – Qohira: Al-Maktaba al- azhariyya.
5. Ali Muhammad Zobba'. Irshodul munir ila maqsudil qosid. – Misr.
6. Al-Jakniy. Al-Foriq bayna rivayat Hafs va Varsh. – Madina: An-Nahar, 1412-h.
7. Doniy. At-Taysir fil qioatis sab'i. – Ash-Shariqa: Maktabatus sahoba, 1997.
8. Doniy. At-Tazhib lima tafarroda bihi kulli vahidin minal qurrois sab'i. – Damashq: Doru Naynavo, 1426-h.

INNOVATIVE
ACADEMY